

Issiqlik markazlarida suvni koagulyatsiya qilishda ishlatiladigan asosiy qurilmalar

Kalibek S. Shamsiyev¹, Ikrom B. Umarov^{1,a)}

¹ T.f.n., dots., Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent, 100095, O'zbekiston; shamsiev_kalibek_1954@mail.ru <https://orcid.org/0000-0003-4585-1020>

^{1,a)} Ass, Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent, 100095, O'zbekiston; umarovikrom5814@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0000-7742-0108>

Dolzarbli: dunyodagi hozirgi ekologik vaziyat insonlarning kundalik hayotida – ham maishiy maqsadlarda, ham sanoat maqsadlarida, xususan issiqlik elektr energetikasida zarur bo'lgan suvning sifatiga ham so'zsiz ravishda ta'sir ko'rsatmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, issiqlik elektr stansiyalarida bir gigavatt elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun 32-42 kub metr suvdan foydalaniladi, misol uchun, faqatgina issiqlik elektr stansiyasi energiya bloklaridan birining turbinasi kondensatorini sovutish uchun bir soatda 6 ming dan 10 mingacha kub metr suv sarflanadi.

Maqsad: IES va IMda suvlarni tozalashda SNII-2 turdagi konstruksiyali tindirgichlar yordamida Koagulyant dozasi suv tarkibiga bog'liqligi aniqlash. Buning uchun ishlatiladigan alyuminiy sulfat, asosan, qimmatbaho reagent bo'lgan alyuminiy gidroksiddan olinadi.

Usullari: IES suvlarini mexanik, kimyoviy, fizik-kimyoviy, biologik va termik tozalash usullari orqali korxonaga turiga qarab suvning zarur sifatiga qadar tozalanadi.

Natijalar: Tajribamizda koagulyant sifatida FeSO₄ tuzi ishlatilsa, suv pH ini ishqoriy muhitga keltirish uchun $D_i = D_k - I_{um} + I_q$ formula yordamida 1-jadvalda suvga flokulyant qo'shilmaganda suv tarkibidagi organik va muallaq moddalarning miqdoriga qarab, koagulyant dozasi qanday olinishi ko'rsatildi.

Kalit so'zlar: koagulyantlar, alyuminiy, temir, oqova suvlar, sulfat, sanoat suvlari, xomashyo, kondensatsion elektr stansiyasi, suvning loyqaligi, organik moddalar, diafragma; havo naychasi; plastmassadan yasalgan shlang; jo'mrak; suv o'lchagich bak; g'altaklar; miqdorlovchi naycha; reagent eritmasi baki; klapan; suvni tinchlantiruvchi kamera.

Основные устройства, используемые при коагуляции воды в теплоэлектроцентралях

Калибек С. Шамсиев¹, Икром Б. Умаров^{1,a)}

For citation: K.S. Shamsiyev, I.B. Umarov. Main equipment used for water coagulation at thermal power plants. Scientific and technical journal of Problems of Energy and Sources Saving, 2025, no. 4, pp. 203-208. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18539148>

Received: 03.04.2025
Revised: 17.04.2025
Accepted: 09.07.2025
Published: 27.12.2025

Copyright © Kalibek S. Shamsiyev, Ikrom B. Umarov. Submitted to Problems of Energy and Sources Saving for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

¹ T.f.n., dots., Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, 100095, Узбекистан; ; shamsiev_kalibek_1954@mail.ru <https://orcid.org/0000-0003-4585-1020>

^{1,a)} Асс. Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, 100095, Узбекистан; umarovikrom5814@gmail.com <https://orcid.org/0009-0000-7742-0108>

Актуальность: Современная экологическая ситуация в мире неизбежно влияет на качество воды, необходимой для повседневной жизни людей – как для бытовых нужд, так и для нужд промышленности, в частности, в тепловой энергетике. Согласно расчётам, для производства одного гигаватта электроэнергии на тепловых электро-станциях расходуется 32–42 кубометра воды, например, для охлаждения конденсатора турбины одного из энергоблоков ТЭС расходуется от 6 до 10 тысяч кубометров воды в час.

Цель Определение зависимости дозировки коагулянта от состава воды при использовании осветлителей типа SNII-2 в процессах водоподготовки на тепловых электростанциях и промышленных предприятиях. Применяемый для этого сульфат алюминия получают преимущественно из гидроксида алюминия, являющегося ценным реагентом.

Методы: На тепловых электростанциях очистка воды до требуемого качества в зависимости от профиля предприятия осуществляется механическими, химическими, физико-химическими, биологическими и термическими методами обработки.

Результаты: В нашем эксперименте, если в качестве коагулянта использовать соль FeSO₄, то для доведения pH воды до щелочной среды, используя формулу $D_i = D_k - I_{um} + I_q$, в таблице 1 показано, как получить дозу коагулянта в зависимости от количества органических и взвешенных веществ в воде без добавления в воду флокулянта.

Ключевые слова: коагулянты, алюминий, железо, сточные воды, сульфат, техническая вода, сырьё, конденсационная электростанция, мутность воды, органические вещества, диафрагма; воздушная трубка; пластиковый шланг; кран; бак водомера; катушки; измерительная трубка; бак с раствором реагента; клапан; водоуспокоительная камера.

Main equipment used for water coagulation at thermal power plants

Kalibek S. Shamsiyev¹, Ikrom B. Umarov^{1,a)}

¹ Ph.D., prof Tashkent State Technical University, Tashkent, 100095, Uzbekistan; shamsiev_kalibek_1954@mail.ru <https://orcid.org/0000-0003-4585-1020>

^{1,a)} Ass, Tashkent State Technical University, Tashkent, 100095, Uzbekistan; umarovikrom5814@gmail.com <https://orcid.org/0009-0000-7742-0108>

Relevance: The current environmental situation in the world inevitably affects the quality of water needed in people's daily lives - both for domestic purposes and for industrial purposes, in particular in thermal power generation. According to calculations, 32-42 cubic meters of water are used to produce one gigawatt of electricity in thermal power plants, for example, from 6 thousand to 10 thousand cubic meters of water are consumed per hour to cool the turbine condenser of one of the power units of a thermal power plant.

Aim: Determination of the dependence of the coagulant dose on the composition of water using clarifiers designed by SNII-2 in water treatment at thermal power plants and shopping centers.

Methods: At thermal power plants, water purification to the required quality, depending on the profile of the enterprise, is carried out using mechanical, chemical, physicochemical, biological and thermal treatment methods.

Results: In our experiment, if FeSO₄ salt is used as a coagulant, then to bring the pH of the water to an alkaline environment, using the formula $D_i = D_k - I_{um} + I_q$, Table 1 shows how to obtain the dose of coagulant depending on the amount of organic and suspended matter in the water without adding a flocculant to the water.

Keywords: coagulants, aluminum, iron, wastewater, sulfate, industrial water, raw materials, condensing power plant, water turbidity, organic matter.

1. Kirish (Introduction)

IES va IM da tabiiy va sanoat chiqindi suvlarini koagulyantlar va flokulyantlardan foydalangan holda muallaq va kolloid dispers moddalardan tozalash muammosi yopiq suv aylanishi bilan texnologik sxemalarni yaratish va amalga oshirish tufayli mineral xomashyoni kompleks qayta ishlash, suv resurslarini sezilarli darajada ko'paytirish, xo'jalik faoliyatiga suv ta'minotining yangi manbalarini jalb qilish masalasini oqilona hal qilish imkonini berdi.

Suvni muallaq moddalardan tozalashda zarrachalarning kichik o'lchamlari va tizimning yuqori agregatsiya va cho'kindi barqarorligi tufayli katta qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Bu jarayonlarning kuchayishiga ko'p hollarda koagulyantlar va flokulyantlar va ayniqsa ularning aralashmalari ta'sirida agregatlardagi zarrachalarning kattalashishi hisobiga erishish mumkin, yana samaraliroq yangi koagulyantlardan foydalanish, dispers tizimlarning fazalarini maksimal darajada ajratishga yordam beruvchi ratsional texnologik sxemalarni ishlab chiqish, reagentlar tannarxini va sarfini kamaytirish dolzarb va muhim muammolardir.

2. Asosiy qism (Main part)

Koagulyantlar sifatida suvni tozalash uchun ishlatiladigan temir va alyuminiy tuzlari suv tarkibidagi muallaq moddalar va bakteriyalarni olib yuradigan flokulyant cho'kindi hosil qilish uchun hidratsiyaga qodir. Alyuminiy o'z ichiga olgan koagulyantlar mamlakatimizda va xorijda eng ko'p qo'llaniladi. Buning uchun ishlatiladigan alyuminiy sulfat, asosan, qimmatbaho reagent bo'lgan alyuminiy gidroksiddan olinadi.

IES larida suvni koagulyant qo'shib tozalash, asosan, suvning loyqaligiga va tarkibidagi organik moddalar miqdoriga qarab belgilanadi.

Bu texnologik jarayonni amalga oshirish uchun maxsus SNII-1, SNII-2 VTI konstruksiyali tindirgichlar ishlatiladi. Bunday tindirgichlar har xil hajmda bo'lib, ularning suvni tozalash quvvati soatiga 60 tonnadan 350 tonnagacha bo'ladi.

1-rasm. SNII-2 turidagi tindirgichning sxemasi.

Fig.1. Schematic diagram of a SNII-2 type silencer.

Tozalanayotgan suv maxsus isitkichlarda belgilangan temperaturagacha isitilgandan so'ng, quvur (1) orqali tindirgichning yuqori qismiga o'rnatilgan havo ajratkich kamerasiga (2) yuborilib, havosizlantiriladi (1-rasm).

Havosizlantirilgan suv tindirgich o'rta qismidagi taqsimlovchi quvur (3) orqali uning tag qismiga katta bosim ta'sirida yuborilganda, suvning tindirgich tagida aylanma harakatda bo'lishi, suvning tindirgichga yuborilayotgan koagulyant eritmasi bilan to'la aralashishini ta'minlaydi.

Koagulyant eritmasi bilan aralashgan suv tarkibidagi kolloid va dag'al zarrachalar koagulyator moddalarga adsorbsiyalanib, ularning katta-katta parchalari hosil bo'ladi. Tindirgich ichidagi suvning aylanma harakati uning ichiga o'rnatilgan tinchlantiruvchi to'siqlari (13) yordamida to'xtatilishi natijasida hosil bo'lgan parchalar o'zaro birikib yanada kattaroq parchalar hosil qiladi.

Hosil bo'lgan bunday cho'kindi parchalar tindirgichning o'rta qismiga o'rnatilgan taqsimlovchi panjaralar yordamida suvdan ajralib, yig'uvchi quvurlar (4) orqali tindirgich ichiga tik o'rnatilgan parchalarni ajratuvchi (shlam ajratgich) kamerasiga (5) yig'iladi va bu kameradan maxsus quvur orqali tindirgich quvuriga chiqarib yuboriladi. Tindirgichning tepa qismiga ko'tarilayotgan suv uning taqsimlovchi panjarasi (10) orqali o'tishida parchalardan to'la tozalanib, suv yig'uvchi qismiga yig'iladi (11). Kolloid parchalaridan tozalangan tingan suv tindirgich tepa qismidagi jo'mrak (9) va taqsimlovchi qurilma (8) va quvur (12) orqali tindirgich bakiga yuboriladi. Tindirgich tub qismidagi quvur (7) koagulyant eritmasini berish uchun quvur (15) tindirgichdagi va quvur (16) shlam ajratkichdagi loyqani chiqarib yuborish uchun ishlatiladi. Koagulyatsiya inshootlarida tindirgichlar va koagulyant eritmasini yuboruvchi miqdorlovchi qurilmalar mazkur inshootlarning asosiy uskunalari hisoblanib, koagulyant eritmasini tayyorlovchi gidravlik aralashtirgichlar, koagulyant tuzini saqlaydigan temir-beton hovuzlar va eritma baklari ularning qo'shimcha uskunalardan iborat. Koagulyatsiya jarayonining samaradorli borishi, asosan, quyidagi omillarga: koagulyant eritmasini tindirgichga yuborayotgan miqdorlovchi qurilmalar turiga, ularning aniq ishlashiga, koagulyant dozasiga hamda koagulyatsiya qilinayotgan suv temperaturasiga bog'liq bo'ladi. Reagent xo'jaligida tayyorlangan eritmani aniq miqdorda tindirgichga yuboradigan qurilma miqdorlovchilar deb ataladi. Suv tozalash inshootlarida turli xil miqdorlovchilar ishlatiladi. Ulardan birinchi xili bir xil miqdorli deyiladi, bunday miqdorlovchilar suvga koagulyant eritmasini hamma vaqt bir xil miqdorda yuboradi. Ikkinchi xili mutanosib miqdorlovchilar ular yordamida suvga yuboriladigan koagulyantni tindirgichdagi suv miqdoriga nisbatan proporsional ravishda o'zgartirishi mumkin. Uchinchi xili avtomat ravishda ishlaydigan taqsimlovchilar, to'rtinchi xili esa so'rg'ichli miqdorlovchilar hisoblanadi. Bir xil miqdordagi miqdorlovchilarga V.V. Xavanskiy miqdorlovchisi misol bo'la oladi (2-a rasm).

2-rasm. a – bir xil va b – mutanosib miqdorlovchi sistemalarning sxemasi.

1-oqizoq; 2-diafragma; 3-havo naychasi; 4-plastmassadan yasalgan shlang; 5-jo'mrak; 6-suv o'lichagich bak; 7-g'altaklar; 8-miqdorlovchi naycha; 9-reagent eritmasi baki; 10-klapan; 11suvni tinchlantiruvchi kamera.

Fig. 2. Scheme of a – uniform and b – proportional metering systems.

1-mouthpiece; 2-diaphragm; 3-air tube; 4-plastic hose; 5-tap; 6-water settling chamber; 7-reels; 8-metering tube; 9-reagent solution tank; 10-valve; 11 water settling chamber.

Bunday miqdorlovchilar bakidagi eritma yuzida cho'kmaydigan oqizoq (поплавок) (1) bo'lib, oqizoqqa almashtirib qo'yiladigan diafragma orqali egiluvchan shlang (4) ulangan, shlangning ikkinchi uchi bak tagida joylashgan eritma oqizuvchi jo'mrak (5) ga ulangan. Bakdagi eritma kam yoki ko'pligidan qat'iy nazar oqizoq, hamma vaqt eritma sathidan bir xil chuqurlikda turadi, boshqacha qilib aytganda, shlangaga tushayotgan eritma miqdori ham hamma vaqt bir xil bo'ladi. Shlang uchidagi almashtirib qo'yish mumkin bo'lgan shu diafragmaning diametrini o'zgartirish yo'li bilan kerakli miqdordagi koagulyant eritmasini yuborish mumkin.

Shlang ichiga havo kirib qolganda shlangdan havoni chiqarib yuborish uchun unga ulangan naychaning bir uchi (3) eritma sathidan yuqorida ochiqda bo'ladi.

Koagulyantni mutanosib miqdorlovchining suv o'lichaydigan bakidan (6) aralashtiruvchi inshootga diafragma (2) orqali suvning ozgina qismi yuboriladi. Bu bak oqizoq bilan ta'minlangan. Oqizoq sim yordamida g'altaklar (7) orqali miqdorlovchining naychasiga o'rnatilgan diafragmani ma'lum balandlikda ishlab turadi.

Suv tozalovchi inshootga kelayotgan suv miqdori ko'paysa, bakdagi suvning sathi ko'tariladi va oqizoq ham ko'tariladi, koagulyant eritmasini beradigan naycha (8) esa pastga tushadi hamda berilayotgan koagulyant miqdori ko'payadi.

Bunday ochiq turdagi miqdorlovchilar suv tozalash sxemalarida bir muncha katta va baland joy egallashi sababli ularni ishlab chiqarish samaradorligi yuqori bo'lgan tindirgichlarning tag qismiga o'rnatish imkoni bo'lmaydi. Samaradorligi yuqori bo'lgan tindirgichlarga koagulyant va boshqa reagentlar eritmasini yuborish uchun ko'pincha so'rg'ichli miqdorlovchilar ishlatiladi.

3-rasmda so'rg'ichli miqdorlovchilarning ishlatilish sxemasi ko'rsatilgan.

3-rasm. Koagulyant eritmasini so'rg'ichli miqdorlovchilar yordamida yuborish sxemasi.

Fig. 3. Scheme of administering coagulant solution using suction dosers.

Bu sxemada aralashtirgichdagi (2) konsentrlangan koagulyant eritmasi gidroelevator (4) yordamida kerakli konsentratsiyagacha suyultirilib, so'ng sarfllovchi bakka (6) yuboriladi. Bakdagi eritma miqdorlovchi so'rg'ich dozator (5) yordamida quvur (7) va to'rtli filtr (8) orqali tortib olinib, kollektordan (1) va quvur (2) orqali tindirgichga yuboriladi. Suv tozalash texnikasida koagulyant sifatida alyuminiy sulfat birikmasining tozalangan hamda tozalanmagan tuzlari ishlatiladi. Tozalanmagan alyuminiy sulfat tuzi och kulrang tusli bo'lib, Gost 5/55-59 birikmasi tarkibida 9,5% Al_2O_3 , 2-3% H_2SiO_3 va 23% suvda erimaydigan qattiq moddalar bo'ladi. Bu tuz texnikada glikazem ham deb ataladi. Uning kimyoviy ifodasi quyidagicha yoziladi: $Al_2(SO_4)_3 \cdot nH_2O \cdot mSiO_2$ Tozalangan tuzning kimyoviy ifodasi esa $Al_2(SO_4)_3 \cdot 18 H_2O$ holatda yoziladi va GOST 1996-75 bo'yicha chiqariladigan oliy navli tarkibida 16,3%, birinchi navli tarkibida 15% va ikkinchi navli tarkibida 14% alyuminiy III oksidi bo'ladi.

Temir (2) sulfat tuzi $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ och ko'kish rangli modda bo'lib, GOST 1991-15 birikmasi tarkibida 47-53% $FeSO_4$ bo'ladi.

IESlaridagi suv tozalash inshootlarida bu tuzlar maxsus rezervuarlarda quruq yoki 2-3 oyga mo'ljallangan miqdori maxsus temir-beton hovuzlarda ho'l holatda saqlanadi.

Agar koagulyant sifatida $FeSO_4$ tuzi ishlatilsa, suv pH ini ishqoriy muhitga keltirish uchun unga qo'shiladigan ishqor dozasi quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$D_i = D_k - I_{um} + I_q \quad (1)$$

Bunda: D_i – ishqor dozasi, $mg-ekv/l$; I_{um} – suvning umumiy ishqoriyligi, $mg-ekv/l$; I_q – qoldiq ishqoriylik, $mg-ekv/l$. Koagulyatsiya natijasida suvdagi qoldiq ishqoriylik miqdori 0,3-0,5 $mg-ekv/l$ oralig'ida bo'ladi.

3. Natijalar va xulosalar.

1-jadvalda suvga flokulyant qo'shilmaganda suv tarkibidagi organik va muallaq moddalarning miqdoriga qarab, koagulyant dozasi qanday olinishi ko'rsatilgan.

Jadval 1. Koagulyant dozasi suv tarkibiga bog'liqligi

Table 1. Dependence of coagulant dosage on water content

Koagulyant dozasi suv tarkibiga bog'liqligi				
Permanganatli oksidlanish mg/l , O_2	Muallaq moddalar miqdori, mg/l	Tiniqligi		Suvsiz $Al_2(SO_4)_3$ dozasi
		"+" bo'yicha	Harf bo'yicha	
5-6	50 gacha	45	30	0,3-0,5
5-6	30-100	30	20	0,4-0,6
6-7	100-200	20	13	0,6-0,8
8-12	200-400	15	10	0,7-1,0
12-15	400-600	10	7	0,8-1,25
15-20	600-800	8	5	1,0-1,0
20-25	1000-1400	6	4	1,3-2,0
30 dan katta bo'lganda	1800-2200	3	2	1,4-2,2

Har soatda sarflanadigan suyuq koagulyant miqdori quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$V_K = \frac{Q \cdot E_K \cdot D_K}{100 \cdot C_K \cdot \rho_K} \quad (2)$$

Bunda: Q – tozalanayotgan suv miqdori, m^3 ; D_K – koagulyant dozasi, $g-ekv/m^3$; E_K – suvsiz koagulyantning ekvivalent og'irligi, $g/g-ekv$; C_K – koagulyant eritmasi konsentratsiyasi, %; ρ_K – koagulyant eritmasi zichligi, mg/m^3 .

4. Xulosa (Conclusion)

Tajribalar shuni ko'rsatdiki suvni koagulyantsiya qilish uchun SNII-2 turidagi tindirgichning kichik 350 tonnagacha bo'lgan qoznxonalarda ishlatsa suv tarkibidagi pH belgilangan meyorlardan oshmas ekan.

ADABIYOTLAR

1. Yusupaliyev R.M. "IES da suv tayyorlash texnologiyasi". Tosh.DTU. 2003-yil
2. Ochkov M.S. "Водоподготовка" Moskva, MEI. 2003-yil
3. D.A. Muxammadiyeva, D.A. Xojiboyev, F.I. Erkaboev, Sanoat oqava suvlarini ionli og'ir metallardan elektrokimyoviy usulda tozalash, Mahalliy xomashyo va ikkilamchi resurslarga asoslangan innovatsion texnologiyalar. Respublika ilmiy-texnik anjumani. Uranch 4, 87-93 (2021)
4. Q.A. Yoqubov, E.S. Bo'riyev, chiqindi suvlarni tozalash. Darslik (T-innovation Rivsh, 2020) 7, 85-92
5. M. Axtamova, U. Temirov, N. Xurramov, A. Shukurov, B. Qarshiev, E3S Web of Conferences 434 03016 (2023)
6. D.N.Oljaev, Z.U. Karimova, Q.X. G'aniyev, D.N.Shermatova, Tadqiqot va ta'lim ilmiy jurnali 9, 71-75 (2023)

REFERENCES

1. Yusupaliyev R.M. "Water Treatment Technology at Thermal Power Plants", Tashkent State Technical University, 2003.
2. Ochkov M.S. "Water Treatment", Moscow, MEI, 2003.
3. D.A. Mukhammadiyeva, D.A. Khojiboyev, F.I. Erkaboev, *Electrochemical Method for Removing Heavy Metal Ions from Industrial Wastewater*, Proceedings of the Republican Scientific-Technical Conference on Innovative Technologies Based on Local Raw Materials and Secondary Resources, Urgench 4, pp. 87–93 (2021).
4. Q.A. Yoqubov, E.S. Buriyev, *Wastewater Treatment*, Textbook, T-Innovation Rivsh, 2020, vol. 7, pp. 85–92.
5. M. Akhtamova, U. Temirov, N. Khurramov, A. Shukurov, B. Qarshiyev, *E3S Web of Conferences*, 434, 03016 (2023).
6. D.N. Oljaev, Z.U. Karimova, Q.X. Ghaniyev, D.N. Shermatova, *Scientific Journal of Research and Education*, vol. 9, pp. 71–75 (2023).